

ISic3198

I.Sicily inscription 3198

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Dianae Fons

Place of origin (modern)

Comiso

Provenance

contrada Terravecchia, Comiso

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Kamarina, Museo Archeologico
Regionale di Kamarina

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI329600

1. Πριγομένα²⁶ Πριμογένια²⁶ χρησ-
2. [τ]ὰ²⁶ χρηστή²⁶ κὲ ἄμεμπτο[ς] κὲ
3. [πι]στή κ [ἐ] ἀμίμη-
4. μητος²⁶ ἀμίμητος²⁶, ἔζησε ἔτη [— —].
- 5.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645528

EDCS 71000769

PHI 329600

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 04.0033
- Pace, B. 1921. Contributi Camarinesi. Palermo. At 42 dr
- Pace, B. 1927. Camarina: topografia, storia, archeologia. Catania. At 163 no.16
- Ferrua, A 1941. Epigrafica sicula pagana e cristiana. *Rivista di archeologia cristiana*. 18: 151-243. At 201 no.73 fig.36
- Mercurelli, C. 1945. Scavi e scoperte nelle catacombe siciliane (1941). *Rivista di Archeologia Cristiana*. 21: 5-104. At 90-91 fig.46
- Ferrua, A 1989. Note e giunte alle iscrizioni cristiane antiche della Sicilia. Vatican. At no.502
- Rizzone, V.G. 2011. Opus Christi edificabit: stati e funzioni dei cristiani di Sicilia attraverso l'apporto dell'epigrafia (secoli IV-VI). *Documenti e studi di Synaxis* 25. Troina. At 245, 273, GA 15 fig.73
- Di Stefano, G., Rizzone, V.G. 2012-2013. Miscellanea epigrafica iblea. *Seia*. 17-18: 49-70. At 68 fig.15
- Di Stefano, G. 2013. Camarina. Le acquisizioni, il museo tematico, la collezione "Biagio Pace", il lapidario. Ispica. At 21 ph

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3198. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388336>